

MEDICAL SCIENCES

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА СТУДЕНТОВ

Ахмадуллина Х.М.

д.м.н., профессор

ЧОУ ВО «Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия,

Ахмадуллин У.З.

к.м.н., доцент

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет

Горбаткова Е.Ю.

д.м.н., профессор

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы»

Харрасова А.И.

студентка

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет

Ситникова Е.А.

студентка

ЧОУ ВО «Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия

THE RESULTS OF STUDYING THE BIOLOGICAL AGE OF STUDENTS

Akhmadullina H.

MD, Professor CHOU VO "Eastern Economic and Legal Humanitarian Academy

Akhmadullin U.

PhD, Associate Professor Bashkir State Medical University

Gorbatkova E.

MD, Professor Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmulla

Kharrasova A.

student Bashkir State Medical University

Sitnikova E.

student CHOU VO "Eastern Economic and Legal Humanitarian Academy

Аннотация

Изучено соответствие показателей функционального состояния биологическому возрасту студентов 3 курса. Установлено, что биологический возраст большинства студентов выше календарного (паспортного), что подтверждено результатами оценки комплекса функциональных методов.

Abstract

The correspondence of the indicators of the functional state to the biological age of the 3rd year students was studied. It was found that the biological age of the majority of students is higher than the calendar (passport) age, which is confirmed by the results of the evaluation of the complex of functional methods.

Ключевые слова: биологический возраст, студенты, функциональное состояние, здоровье.

Keywords: biological age, students, functional state, health.

Актуальность исследования. Показатель биологического возраста является одной из важнейших индивидуальных характеристик состояния здоровья человека, поскольку отражает его истинный возраст [1].

Биологический возраст имеет особое значение в донозологической диагностике состояния здоровья студенческой молодежи, так как начинать противостоять старению нужно задолго до наступления календарной старости. Известно, что после поступления в вуз регистрируется тревожная тенденция ухудшения здоровья обучающихся, а темпы старения увеличиваются в среднем 3 раза [2, 3].

Целью исследования явилось изучение соответствия показателей функционального состояния биологическому возрасту студентов 3 курса.

Материал и методы исследования. В выборочном исследовании приняли участие 72 студента

3 курса лечебного факультета Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ), г.Уфа.

В процессе изучения был применен комплекс функциональных методов, позволяющих определить показатели статической балансировки; задержки дыхания на вдохе (проба Штанге); быстроту реакции, подвижность.

Также были использованы: метод В.П. Войтенко по определению биологического возраста; тест «Определение собственных шансов на долголетие» и рассчитаны показатели должного биологического возраста.

Обработка результатов исследования проводилась с использованием статистического пакета «Statistica» версия 6.0.

Результаты исследования. В таблице №1 приведены результаты определения показателей статической балансировки среди студентов 3 курса,

дающий возможность оценить состояние координации движений.

Установлено, что у 39,8% обследованных студентов биологический возраст по данному тесту соответствует 31-40 годам; у 25,9% - 11-20 годам; у 22,3% - 21-30 годам; у 6,1% - 41-50 годам; у 3,0% - 51 году и старше; у 2,9% студентов - 1-10 годам ($p < 0,05$).

В общей сложности только у каждого пятого обследованного студента по данному показателю биологический возраст примерно соответствует паспортному возрасту ($p < 0,05$). Однако эти результаты значительно разнятся по подгруппам: в 312 «б», 313 «а» и 313 «б» подгруппах процент студентов, биологический возраст которых соответствует паспортному возрасту, значительно выше ($p < 0,05$).

Таблица №1

Результаты определения показателей статической балансировки (%)

Оценка состояния, сек.	Подгруппы					
	311 «а»	311 «б»	312 «а»	312 «б»	313 «а»	313 «б»
1-10	9,1	-	-	-	-	8,4
11-20	18,2	-	45,5	16,7	41,6	33,4
21-30	-	-	9,0	41,6	41,7	41,6
31-40	54,5	63,6	45,5	41,7	16,7	16,6
41-50	18,2	18,2	-	-	-	-
51 и более	-	18,2	-	-	-	-

Оценку состояния дыхательной системы мы проводили, используя пробу Штанге- изучение задержки дыхания на вдохе (табл.№2). В целом у

78,1% обследованных студентов было выявлено хорошее состояние дыхательной системы, у 20,4% - отличное, у 1,5% - плохое ($p < 0,05$). Особых различий по подгруппам не наблюдалось.

Таблица №2

Результаты исследования по пробе Штанге (%)

Оценка состояния дыхательной системы	Подгруппы					
	311 «а»	311 «б»	312 «а»	312 «б»	313 «а»	313 «б»
Отличное	18,2	18,2	27,3	8,4	8,4	41,6
Хорошее	81,8	72,7	72,7	91,6	91,6	58,4
Среднее	-	-	-	-	-	-
Плохое	-	9,1	-	-	-	-

Результаты теста на быстроту реакции показали, что у 52,4% обследованных студентов биологический возраст по данному тесту соответствует 10-20 годам; у 32,8% - 21-30 годам; у 7,5% - 31-40

годам; у 5,9% - 41-50 годам; у 1,4% - 51 -60 годам ($p < 0,05$). Эти результаты в некоторой степени отличаются по подгруппам, что видно из таблицы №3 ($p < 0,05$).

Таблица №3

Результаты теста на быстроту реакции (%)

Биологический возраст	Подгруппы					
	311 «а»	311 «б»	312 «а»	312 «б»	313 «а»	313 «б»
10-20 лет	45,4	27,3	100,0	75,0	50,0	16,6
21-30 лет	9,1	54,5	-	16,6	50,0	66,7
31-40 лет	18,2	18,2	-	8,4	-	-
41-50 лет	27,3	-	-	-	-	8,4
51-60 лет	-	-	-	-	-	8,3

Как видно из таблицы №4, у 37,7% обследованных студентов биологический возраст по тесту на подвижность соответствует 10-20 годам; у 37,5%

- 21-30 годам; у 15,9% - 31-40 годам; у 8,9% - 41-50 годам ($p < 0,05$). Эти результаты имеют определенные отличия по подгруппам ($p < 0,05$).

Таблица №4

Результаты теста на подвижность (%)

Биологический возраст	Подгруппы					
	311 «а»	311 «б»	312 «а»	312 «б»	313 «а»	313 «б»
10-20 лет	45,4	9,1	72,7	81,9	16,6	-
21-30 лет	45,4	55,5	-	-	41,7	83,3
31-40 лет	9,2	17,7	9,1	9,1	33,4	16,7
41-50 лет	-	17,7	18,2	9,0	8,3	-

Результаты расчета показателей биологического возраста по методу В.П. Войтенко приведены в таблице №5: у 49,7% обследованных студентов биологический возраст соответствует 31-40 годам;

у 20,8% - 21-30 годам; у 12,1% соответствует 51-60 годам; у 11,8% - 41-50 годам, у 2,9% обследованных студентов соответствует 10-20 годам; у 2,7% - 61-70 годам ($p < 0,05$).

Таблица №5

Результаты расчета показателей биологического возраста (%)						
Биологический возраст	Подгруппы					
	311 «а»	311 «б»	312 «а»	312 «б»	313 «а»	313 «б»
10-20 лет	-	-	9,1	8,3	-	-
21-30 лет	-	27,3	72,7	16,7	-	8,3
31-40 лет	27,3	27,3	18,2	66,6	91,7	66,6
41-50 лет	27,3	18,2	-	8,7	8,3	8,3
51-60 лет	45,4	27,2	-	-	-	-
61-70 лет	-	-	-	-	-	16,6

Для расчета должного биологического возраста (ДБВ) мы использовали формулы расчета для мужчин и женщин, приведенные в таблице № 6. В

формуле используется показатель календарного возраста (КВ), то есть паспортного возраста.

Таблица № 6

Формулы расчета должного биологического возраста		
№	Пол	Формула расчета
1.	Мужчины	ДБВ=0,629 КВ+18,6
2.	Женщины	ДБВ=0,851 КВ+17,3

Расчет должного биологического возраста показал, что для подавляющего большинства обследованных студентов (85,5%) он составляет 31-40 лет; для 11,7% студентов - 21-30 лет; для 1,5% студентов - 41-50 лет; для 1,3% студентов - 51-60 лет ($p < 0,05$).

Нами было также изучено соответствие данных биологического возраста (БВ) и должного биологического возраста (ДБВ). После предварительного подсчета показателей должного биологического возраста, была проведена оценка степени

постарения студентов 3 курса лечебного факультета (табл.№7). Установлено, что только у 8,6% обследованных студентов степень постарения соответствует статистическим нормативам ($p < 0,05$). У 50,7% студентов степень постарения больше статистического норматива, что означает необходимость коррекции образа жизни и дополнительных обследований ($p < 0,05$). У 40,7% студентов степень постарения меньше статистического норматива.

Таблица №7

Результаты соответствия показателей биологического возраста и должного биологического возраста (%)

Степень постарения	Подгруппы					
	311 «а»	311 «б»	312 «а»	312 «б»	313 «а»	313 «б»
БВ — ДБВ = 0	9,1	-	9,1	16,6	16,6	-
БВ — ДБВ > 0	63,6	63,6	18,2	41,7	66,7	50,0
БВ — ДБВ меньше 0	27,3	36,4	72,7	41,7	16,6	50,0

Тест, составленный американскими учеными, позволяет оценить собственные шансы на долголетие. По данной методике у 68,7% обследованных студентов есть шанс дожить до возраста 71 и старше лет; у 29,8% студентов – до возраста 61-70 лет; у 1,5% студентов – до возраста 51-60 лет ($p < 0,05$).

Заключение. Таким образом, изучение функционального состояния показало, что биологический возраст современных студентов выше календарного (паспортного) по многим тестам, использованным в данном исследовании. Студенты важно овладеть современными технологиями коррекции биологического возраста человека, осознанием процессов витаукта, чтобы эффективно использовать в будущем факторы долголетия для успешной профессиональной деятельности.

Список литературы

1. Войтенко В. П. Биологический возраст. Физиологические механизмы старения / В. П. Войтенко. М.: Наука, 1982. С. 44-156.
2. П.И. Мельниченко, Н.А. Ермакова, Н.И. Прохоров, А.А. Матвеев, Е.В. Кочина. Биологический возраст как оценка и критерий состояния здоровья студентов /Здоровье населения и среда обитания. 2017. №2. С. 15- 17.
3. Усова М.С. Биологический возраст и темпы старения студентов 2 курса биоэкологов ОмГПУ // Материалы XIII Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум» URL: <https://scienceforum.ru/2021/article/2018024924> (дата обращения: 23.06.2024).